

**AHOLI YASHASH XONADONLARIDA IS GAZIDAN
HIMOYALOVCHI FILTRLAR TAYYORLASH**

Eshqorayev S.S.¹ Ro'zimurodov B.I.²

¹Termiz muhandislik-texnologiya instituti "Kimyoviy texnologiya" ta'lim yo'nalishi 3-kurs 10-19 guruh talabasi

²Termiz muhandislik-texnologiya instituti "Kimyoviy texnologiya" ta'lim yo'nalishi 3-kurs 10-19 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635737>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

gazoanalizator, uglerod (II) oksid, filtr, pech, reaksiya, kislorod, himoya usuli.

ABSTRACT

Bizning hayotimiz uyda, shaharda, qishloqda yoki ish joyimizda bo'lishimizdan qat'iy nazar nafas olish uchun doimo toza havo bilan ta'minlanishimizga bog'liq. Ushbu havodagi zararli bo'lgan har qanday zarrachalar mahalliy, mintaqaviy hatto global miqyosda inson salomatligi uchun jiddiy muammolarni tug'dirishi mumkin. Ushbu maqolada aholi yashash xonadonlariga o'rnatiluvchi is gazidan himoya qiladigan filtrlar va ularning xususiyatlari keltirilgan.

Ma'lumotlarga ko'ra, 2019 yilda 31 ta is gazidan zaharlanish sodir bo'lib, jarohat olganlar soni 21 tani, vafot etganlar soni 50 tani tashkil etgan. 2020 yilning o'tgan davrida is gazidan zaharlanish bilan bog'liq jami 52ta holat sodir bo'lib, ularda 69 nafar fuqaro jabrlangan, 61 nafari vafot etgan. Gaz portlashi bilan bog'liq 12ta holat kuzatilib, ularda 147 nafar fuqaro jarohatlangan, 19 nafari vafot etgan. 2021 yil 15 dekabrqa qadar O'zbekistonda is gazidan zaharlanish va havo-gaz aralashmasi chaqnashi tufayli 125 kishi vafot etgan, 115 kishi jabrlangan.

Demak, is gazidan zaharlanishning oldini olish muammosi dolzarb hisoblanar ekan.[1].

Shuning uchun men ushbu maqolani 2022 yil yanvar-mart oylarida uy sharoitida is gazidan himoyalovchi filtr tayyorlash bo'yicha olib borgan tajribalarimga bag'ishladim. Uch oy davomida uyimizdagi yog'och o'tin yoqiladigan pechdan chiqayotgan is gazi miqdorini META-TEST gazoanalizatori yordamida aniqlab bordim. Uning natijalari 1-jadvalda keltirilgan:

1-jadval

Xonadonda is gazining sutkalik miqdorini gazoanalizator yordamida aniqlash natijalari

№	Sana	Gazoanalizator bo'yicha is gazning miqdori, mg/m³	Me'yoriy hujjatlar bo'yicha REK, mg/m³
1	01.01.2022y	0,15	Aholi yashash hududlarida is gazining ruxsat etilgan miqdori
2	15.01.2022y	0,16	
3	30.01.2022y	0,13	
4	01.02.2022y	0,14	
5	15.02.2022y	0,15	

6	29.02.2022y	0,14
7	01.03.2022y	0,14
8	15.03.2022y	0,15
9	28.03.2022y	0,14
	O'rtacha	0,14

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, xonadonda aniqlangan is gazi miqdori ruxsat etilgan konsentratsiyadan past darajada. Lekin uyimizda pech faqat sovuq kunlarda yoki tabiiy gaz va elektr bo'lmagan hollarda yoqiladi. Taxminan bir oyda 6 sutka (sutka davomida 2 soat), soat hisobida esa 12 soat yoqiladi. Lekin Respublikamizning aksariyat hududlari (qishloq joylar) da yog'och o'tin bilan isitiladigan xonadonlarda qishda 120 kungacha pech yoqiladi. Adabiyotlardan ma'lumki, pechlarda o'tin o'rniga ko'mir yoqilganda is gazi miqdorining hosil bo'lishi 3 barobargacha oshadi. Bu holatda is gazining sutkalik miqdori REK dan oshib ketishi adabiyotlarda keltirilgan [2]. Demak, is gazidan himoyalanişning dolzarbligini isbotladik. Endi is gazi haqida ma'lumot bersam.

Is gazi yoki kimyoviy tilda uglerod (II) oksidi CO zaharli gaz hisoblanadi (zaharliligi bo'yicha xavfliligi 4-sinfga kiradi). Molekulyar og'irligi 28,0 mol/l bo'lib, havo bilan deyarli bir xil og'irlikka ega. Is gazi uglerodning kislorod kam bo'lgan muhitda yonishi ya'ni chala yonish natijasida hosil bo'ladi:

A) $C + O_2 = CO_2$ uglerodning to'la yonishi, bunda karbonat angidridi

B) $2C + O_2 = 2CO$ uglerodning chala yonishi, bunda is gazi hosil bo'ladi.

B reaksiyaga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, A reaksiyaga qaraganda kislorod kam sarflanayapti. Chunki 1-reaksiyada 12 g uglerodning yonishiga 32 g kislorod sarflansa, 2-reaksiyada 24 g uglerodning yonishiga 32 g kislorod zarur bo'moqda.

Reaksiyadan xulosa qiladigan bo'lsak, kislorod kam bo'lgan, yetishmagan holda uglerod (ko'mir, o'tin, torf, slanets va boshq) chala yonadi va tirik organizmlar uchun zaharli bo'lgan is gazi hosil bo'ladi [3]. Is gazining zaharli ekanligini bilgan holda, endi undan himoyalanişga kelsak.

Yuqoridagi reaksiyadan tushunarli bo'lgan bo'lsa, is gazi hosil bo'lishining oldini olishning eng oson usuli – bu uglerodning chala yonishiga yo'l qo'ymaslikdir. Oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, pech yonayotganda unga shamol kirishi qulay bo'lishi lozim. Pechning yonish kamerasiga shamol yaxshi bormasa, demak u yerda is gazi hosil bo'lishi uchun sharoit yaratiladi. Agar shamol ya'ni kislorod yetarli bo'lsa, kam miqdorda hosil bo'lgan, is gazi yana kislorodda yonib karbonat angidridga aylanadi:

Demak, is gazi hosil bo'lishining oldini olish juda oson ekan. Lekin bu juda oson usulni hamma ham esda saqlab qolmaydi yoki beparvolik qiladi. Oqibatda ko'ngilsiz hodisalar ro'y bermoqda.

Men taklif etayotgan himoya usuli arzon va qulay bo'lib, uy qurilayotgan vaqtda yoki qurilgandan keyin bajarilishi mumkin. Ma'lumki bugungi kunda deyarli barchaning xonadonida avtomobil mavjud. Har qanday turdagi avtomobilning ichki yonuv dvigatelini toza havo bilan ta'minlovchi havo filtri bo'ladi. Yaroqsiz holga kelgan bu havo filtrlar hech qayerda ishlatilmaydi va axlatga tashlab yuboriladi. Mana shu filtrlardan xonadonlarda is gazini tozalab

beruvchi filtrlar sifatida foydalanish mumkin. Yaroqsiz holatga kelgan filtrlar yaxshilab kir yuvish vositasida yuviladi va quritiladi. Filtrning o'tkazgich qoplamasi ichiga adsorbilovchi kukun (masalan, ko'mir kukuni) solinadi. Ko'mir kukunini har qanday dorixonadan (aktivlangan ko'mir tabletkasi) topish mumkin. Bundan

tashqari, Respublikamizning turli omborxonalarida yaroqlik muddati o'tib ketgan millionlab havoni tozalab beruvchi vosita (protivogaz) lar yotibdi. Ulardan ham foydalansa bo'ladi. Endi tayyor filtrga havo kiruvchi va chiquvchi mo'rilar mavjud qoplama qilinsa, filtr tayyor bo'ladi.

og'irligi 29,0 mol/l). Demak, pechda hosil bo'lgan is gazining asosiy qismi mo'ridan chiqib ketmaydi va xonadon poli bo'ylab tarqaladi hamda asta-sekin xonadonni to'liq egallaydi. Bunday holda, ko'pchilik xonadonlarga qo'yilgan mo'riyon yuqorida joylashganligi bois, is gazini tortib ketmaydi. Filtrni pechning mo'risiga qo'yish ham maqsadga muvofiq emas. Shuning uchun bizning filtrni pech balandligida qo'yish kerak. Filtr ichiga is gazini so'rib oluvchi parrak qo'yiladi. Filtrning havo kirish qismiga xonadonda is gazini aniqlovchi sensor o'rnatiladi va u is gazi xavfi ro'y berganda avtomatik ravishda filtrni

Is gazini aniqlovchi metatest analizator, narxi 100 ming so'm

Endi filtrni xonadonga o'rnatish masalasi. Ma'lumki, is gazi havodan bir oz yengil (havoning molyar ishga tushiradi hamda xonadonni 2 daqiqada hosil bo'lgan is gazi va boshqa gazlardan tozalaydi. Filtrning afzalligi uni ko'p qavatli uylarda ham o'rnatish mumkin. Filtr 12 V kuchlanishli elektr tokida ishlaganligi bois xavfsiz va ekologik jihatdan zararsiz hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu tadqiqot ishlari asosida filtrni yasadim va uyda ishlatib ko'rmoqdaman. Hamda grafin nanozarrachalaridan foydalanib, filtr yasash bo'yicha keng ishlar olib bormoqdaman. Keyingi maqsadim ushbu tadqiqotlar asosida Startup tanlovda ishtirok etib, ushbu filtrga patent olishni maqsad qilganman.

References:

1. Respublika statistika boshqarmasining hisobotlari. Kun.uz va Qalampir.uz internet sayt ma'lumotlari.

2. Surxondaryo viloyati ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi AMIM bo'limining 2019-yilgi hisoboti. Surxan@uznature.uz internet sayti ma'lumotlari.
3. Г.П.Хомченко, И.Г.Хомченко "Кимё". Т. "Янги аср", 2008 у.
4. Тошпўлатов Ю.Т. va boshq. "Анорганик кимё". Т. ТошДПУ. 2005у.